

DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO PLANEJAMENTO FAMILIAR E CONTRACEPÇÃO NAS COMUNIDADES INDÍGENAS BRASILEIRAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Jaqueline Nogueira Andrade - Universidade Federal do Norte do Tocantins - jaqueline.andrade@ufnt.edu.br

Guilherme Soares de Sousa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - guilherme.soares@ufnt.edu.br

Lucas Oliveira Nepomuceno de Alcântara – Universidade Federal do Norte do Tocantins - nepomucenolucas@hotmail.com

Silvia Minharro Barbosa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - silvia.barbosa@ufnt.edu.br

Vanessa Bárbara dos Anjos Gomes - Universidade Federal do Norte do Tocantins - vanessa.barbara@mail.uft.edu.br

Cláudia Denise Mendanha Manguiera - Universidade Federal do Norte do Tocantins - claudia.manguiera@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O planejamento reprodutivo é um direito comum definido, previsto na Lei nº 9.263 de 1996, como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que visa garantir direitos de constituição, limitação ou aumento da prole. No contexto da atenção à saúde indígena, a plena garantia dessa prerrogativa constitucional deve considerar as particularidades culturais dos diversos povos, como a diversidade linguística, o início precoce da vida sexual, o curto espaçamento entre as gestações e o uso de métodos tradicionais de anticoncepção. Assim, sistematizar as evidências mais recentes sobre esse tema contribui para que os serviços de saúde desenvolvam um cuidado não colonizador. **OBJETIVOS:** Analisar as evidências científicas mais recentes sobre planejamento familiar na assistência à saúde indígena, com foco nos desafios ao acesso e práticas assistenciais descritas na literatura dos últimos 10 anos. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão integrativa sobre planejamento familiar e contracepção na saúde indígena. A busca ocorreu em MEDLINE, BVS e Embase, em 6 de março de 2025, utilizando os termos: ("Family Planning Services" OR "Contraception" OR "Reproductive Health" OR "family planning" OR "contraception" OR "birth control") AND ("Indigenous Peoples" OR "Indigenous Health" OR "indigenous") AND ("Amazon" OR "Amazon Forest" OR "Brazil"). Foram incluídas revisões (sistemáticas, escopo e integrativa), estudos observacionais, qualitativos e relatos de experiência. Como critério de exclusão, foram removidos estudos que abordavam populações indígenas que não habitavam o território brasileiro. Após a remoção de duplicatas e aplicação dos critérios de elegibilidade, 222 artigos foram pré-selecionados pelo título e resumo, sendo 4 selecionados para análise final. **RESULTADOS:** A análise dos artigos revelou que as populações indígenas enfrentam dificuldades no acesso ao planejamento familiar e ao uso de contraceptivos devido a barreiras culturais, geográficas e estruturais. A resistência ao uso de métodos modernos está associada à iniciação sexual precoce, falta de acesso aos serviços de saúde e visão cultural negativa sobre esses métodos. A escassez de profissionais e a distância dos centros de saúde agravam a situação. A integração da educação sexual com a promoção de contraceptivos modernos, respeitando práticas culturais, é essencial, assim como a combinação de saberes tradicionais com avanços científicos para um cuidado eficaz. **CONCLUSÃO:** É necessário reformular as políticas públicas de saúde, incorporando práticas culturais indígenas com estratégias de saúde pública. Deve-se criar programas específicos para promover o acesso a métodos anticoncepcionais e educação sexual, garantindo os direitos reprodutivos e melhorando a qualidade de vida das populações indígenas.

Palavras-chave: Povos Indígenas, Anticoncepção, Planejamento Familiar, Educação Sexual.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências. Brasília, DF: **Diário Oficial da União**, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9263.htm. Acesso em: 17 mar. 2025.

GOMES, F. A. R. Iniciação sexual, gestação, parto e puerpério. **Biblioteca Virtual em Saúde**, 2020. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/12/1141388/artigo-n-o-9-iniciacao-sexual-gestacao-parto-e-puerperio.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2025.

LOPES, A. S.; SANTOS, A. B. de O. Concepção e planejamento familiar: Uma análise crítica. **Saúde e Sociedade**, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/8ZGFsn96k7PHrv5QRGhrkDQ/>. Acesso em: 17 mar. 2025.

MARTIN, J. E.; SILVA, M. R. da. Family planning in the context of health care. **National Center for Biotechnology Information**, 2018. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6057134/>. Acesso em: 17 mar. 2025.

SILVA, L. S. da. A importância do planejamento familiar no contexto social. **Revista Científica de Comunicação e Desenvolvimento**, 2019. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/rccd/article/view/2714/2256>. Acesso em: 17 mar. 2025.